

Original paper

TIBBIY INGLIZ TILINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV VA TERMINOLOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

© A. S. Butunbayev^{1✉}, M. X. Gulyamova^{2✉}

¹O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada tibbiy ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati va ESP metodikasining tibbiy terminologiyani samarali o'zlashtirishdagi o'zni yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalar kasbiy faoliyatida tibbiy terminlardan samarali foydalanishni ta'minlovchi kommunikativ va lingvistik ko'nikmalarni shakllantirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tibbiy ingliz tili darsliklari, kommunikativ yondashuvga asoslangan metodik adabiyotlar, ESP metodikasi va xorijiy tajribalar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tibbiy matnlarning grammatik va leksik xususiyatlarini o'rganish, real kommunikatsion vaziyatlarda terminlardan foydalanish, roli o'yinlar, talaffuz va kontekstual tahlil talabalarning kompetensiyasini sezilarli oshirishga olib kelgani aniqlangan.

XULOSA: tibbiy ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuvni qo'llash orqali kasbiy muloqot ko'nikmalari, terminologik kompetensiya va til bilish samaradorligi oshadi. CLT tamoyillarini ESP asosida integratsiyalash muhim o'quv metodik yo'nalish sifatida taklif etiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy ingliz tili, kommunikativ yondashuv, ESP metodikasi, tibbiy terminologiya, til o'qitish, CLT, fonetika va grammatika.

Iqtibos uchun: Butunbayeva A. S, Gulyamova M. X. Tibbiy ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv va terminologik kompetensiyani rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.84–90.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

© А.С. Бутунбава^{1✉}, М.Х. Гулямова^{2✉}

^{1,2}Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается значение коммуникативного подхода в обучении медицинскому английскому и роль методики ESP в эффективном усвоении медицинской терминологии.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – формирование у студентов коммуникативных и лингвистических компетенций, необходимых для профессионального использования медицинских терминов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы учебники по медицинскому английскому языку, методические пособия по коммуникативному обучению, материалы по методике ESP, а также зарубежный опыт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: изучение лексических и грамматических особенностей медицинских текстов, работа с терминами в реальных коммуникативных ситуациях, ролевые игры и контекстуальный анализ значительно повышают профессиональную терминологическую компетентность студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение коммуникативного подхода в обучении медицинскому английскому способствует развитию профессиональных навыков общения и терминологической точности. Интеграция CLT и ESP представляется эффективным методическим направлением.

Ключевые слова: медицинский английский язык, коммуникативный подход, методика ESP, медицинская терминология, преподавание языка, CLT, фонетика и грамматика.

Для цитирования: Бутунбаева А.С, Гулямова М.Х. Развитие коммуникативного подхода и терминологической компетентности в обучении медицинскому английскому языку.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.84–90.

DEVELOPMENT OF A COMMUNICATIVE APPROACH AND TERMINOLOGICAL COMPETENCE IN TEACHING MEDICAL ENGLISH

© Aziza S. Butunbayeva^{1✉}, Mavluda X. Gulyamova^{2✉}

¹Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the significance of the communicative approach in teaching medical English and the role of ESP methodology in effective acquisition of medical terminology.

AIM: the main aim of the study is to develop communicative and linguistic competencies necessary for students to use medical terminology professionally.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzes medical English textbooks, communicative language teaching materials, ESP-based methods, and international teaching practices.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis of lexical and grammatical features of medical texts, role-plays, pronunciation exercises, and the use of terms in real-life communication significantly improved students' terminological competence.

CONCLUSION: applying the communicative approach in teaching medical English enhances professional communication skills and terminological precision.

Integrating CLT principles within the ESP framework is proposed as an effective pedagogical strategy.

Keywords: medical English, communicative approach, ESP methodology, medical terminology, language teaching, CLT, phonetics and grammar.

For citation: Aziza S. Butunbayeva, Mavluda X. Gulyamova. (2025) 'Development of a communicative approach and terminological competence in teaching medical English', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.84–90. (In Uzbek).

Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyoda ingliz tili barcha fan sohalarining tili sifatida tobora e'tirof etilmoqda va har bir faoliyat yo'nalishiga chuqur kirib bormoqda. Axborot texnologiyalari (IT) bu ancha yangi soha bolib ingliz tili bu yo'nalish bilan birga rivojlangan desak ham boladi ammo tibbiyot yoki farmakologiya kabi keng rivojlanayotgan sohalarni oladigan bo'lsak bu sohalarda ingliz tili XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng qo'llanila boshladi. Bunga ingliz tilidagi nashrlar soni oshgan - Scopus indeksidagi jurnallarni keltirishimiz mumkin uning qariyb 80 foizi ingliz tilida chop etiladi. Ayniqsa, tibbiyot xodimlari ingliz tilida so'zlashadigan davlatlarda ishlash istagida bo'lishi, tilning ahamiyatini ortirmoqda.

Bugungi kunda nofilologik oliy ta'lim dargohlarida ingliz tilini o'qitishda soha doirasida, uning terminologiyasini o'rgatish, kasbiy kompetensiyani oshirishga qaratilgan til ta'limiga urg'u berilmoqda. Bu esa talabalarning til o'rganish ehtiyojlari va maqsadlariga asoslangan ta'lim jarayoni "mutaxassislar uchun ingliz tili" yoki "aniq maqsadlarga yo'naltirilgan ingliz tili" (ESP- English for specific purposes) degan yo'nalish shakllandi. Agar ESP va umumiy maqsadlar uchun ingliz tili o'rtasida qanday farq borligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Hutchinson va Waters kabi olimlar quyidagicha javob beradi: "Nazariy jihatdan hech qanday farq yo'q, amaliyotda esa juda katta tafovut bor"[1].

Bojovich fikriga ko'ra: "ESP o'zining alohida metodlariga ega, chunki u faqat tilshunoslik bilan emas, balki boshqa fan sohalari bilan ham bog'liq. ESP o'quvchining ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, asosiy maqsadi — talabning o'qiyotgan sohasi yoki ishlayotgan yo'nalishida samarali va ravon muloqot qila olishidir"[2].

Ma'lumki, ingliz tilidagi tibbiy terminologiyaning katta qismi boshqa tillardan, xususan yunon, lotin va arab tillaridan kirib kelgan. Bu tillar tibbiy lug'at shakllanishida muhim rol o'ynagan. Masalan, ingliz tilida umumiy so'zlar qatorida, tibbiyot va farmakologiya kabi ixtisoslashgan sohalarda ham arab tilidan kirib kelgan alcohol, alkali, alembic, naphtha, tartar, alchemy, elixir kabi so'zlarni uchratish mumkin.

Serjeantson (1935) shunday deydi: "Ba'zi so'zlar ingliz tiliga bevosita manba tilidan emas, balki oraliq til orqali kirib kelgan. Masalan, dastlabki italyancha o'zlashmalar fransuz tili orqali kirgan bo'lsa, Sharqdan kirib kelgan ko'plab so'zlar lotin tili orqali o'zlashgan, ayrimlari esa lotinga yetib kelishdan avval yunon tilidan o'tgan ... So'zlar minglab chaqirim masofani bosib o'tgan: Osiyodan Yevropaga, Yevropa bo'ylab

sharqdan g'arbga va janubdan shimolga, O'rta Yer dengizi bo'ylab bir millatdan boshqasiga, bir avloddan boshqasiga o'tib kelgan"[3].

Tibbiyot terminologiyasi

Har bir soha o'ziga xos "jargon" ga ya'ni faqat aynan bir sohada faoliyat yuritadigan mutaxasislari tomonidan tez-tez qo'llaniladigan, muloqot qilish imkonini beradigan so'zlar jamlanmasidan – terminologiyasidan foydalanadi. Bu borada Kenneth va Chuntana Methold (1975:6) quyidagicha izoh bergan: "Tibbiy yozuvlar juda maxsus lug'atga asoslanadi. Bu so'zlarning ko'pini foydali tarzda tarjima qilish yoki aniqlab berishning imkoni yo'q. Tibbiy yozuvlar ko'pincha shunchalik tushunarsiz bo'ladiki, undagi uzun so'zlar va undan ham murakkab atamalarni tushunish uchun turli yondashuvlardan foydalanish kerak bo'ladi"[4].

Parkinson (1976:32) esa turli bo'limlarga, masalan "ko'krak qafasi, psixiatriya, ginekologiya va pediatriya" bo'limlariga oid klinik tarixlarni "asosiy tibbiy atamalarni ko'rib chiqish va ro'yxatga olish uchun foydali o'quv vositasi" deb hisoblaydi [5].

Shunday qilib, tibbiy terminologiya — bu shifokorlar, tibbiyot talabalari va sog'liqni saqlash sohasidagi tadqiqotchilar tomonidan foydalaniladigan maxsus til hisoblanadi. Tibbiyotga oid matnlar murakkab bo'lib, ko'pincha maxsus lug'atga tayangan holda yoziladi. Ko'plab terminlarni tushunish qiyin, ayrimlari esa aniq ta'rifga ham ega emas. Tibbiyot terminologiyasi o'ziga xos g'oya va tushunchalarni aks ettiradi va uni to'liq anglash ma'lum bilim darajasi va tanqidiy fikrlashni talab qiladi.

Metodik yondashuv

Tibbiyot yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad ingliz tilida erkin so'zlasha olish, tibbiy ma'lumotlarni o'qish va xorijiy mutaxasislardan malaka oshirishdir. Bu borada kommunikativ yondashuv eng samarali usul hisoblanadi. Kommunikativ yondashuvda til muloqot vositasi hisoblanadi.

Kommunikativ yondashuv hozirda keng tarqalgan va umumlashtirilgan atamaga aylangan bo'lib, u talabaning muloqot qilish qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonini ifodalaydi. Bu yondashuv asosan kommunikativ kompetensiyani egallashga va to'rt til ko'nikmalarini (tinglash, so'zlash, o'qish va yozish) o'rgatish bo'yicha amaliyotlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bu yondashuv faqat til birliklarini yodlash emas, balki ularni amalda ishlata olishga urg'u beradi.[6] Kommunikativ til o'qitish (CLT) metodining asosiy maqsadi – talabalarni erkin va samarali muloqot qila olish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishdir. Diane Larsen Freemanning fikriga ko'ra: "Ingliz tilini o'qitishning barcha metodlarining yagona maqsadi – talabalarni ingliz tilida gapirishga, ya'ni muloqot qilishga o'rgatishdir. Ingliz tilida muloqot qilish esa faqatgina lingvistik tuzilmalarni emas, balki tilning ma'lum funksiyalarini ham – masalan, va'da berish, taklif qilish, taklifni rad etish kabi – ijtimoiy kontekstda egallashni ham anglatadi" [7]. Shunday qilib, ushbu yondashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilari quyidagilardan iborat:

1. Asosiy maqsad – o'rganilayotgan tilda erkin muloqot qila olish. Muloqot bu – lingvistik shakllarning o'zaro ta'sir jarayoni va ularni aniq hamda samarali ishlata olish qobiliyatidir.

2. O'qituvchining asosiy roli – talabalarni turli ijtimoiy vaziyatlar bilan ta'minlash orqali ularda muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirishdir.

3. Autentik (haqiqiy hayotda ishlatiladigan) materiallardan foydalanish, bu talabalarni tilda real hayotdagi ifodalarni tushunishga o'rgatadi.

4. CLT darslarida talabalar kichik guruhlar, katta guruhlar yoki juftliklarda faol muloqot qiladilar.

5. Talabalar to'rt asosiy til ko'nikmalarini (o'qish, yozish, tinglab tushunish, gapirish) boshidanoq mashq qiladilar, bu esa to'g'ri gap tuza olishga qaratilgan.

6. Talabaning ravonligi (fluency) va aniqligiga (accuracy) katta e'tibor qaratiladi. Ba'zida talabalar yetarli lingvistik bilimga ega bo'lmasalar ham, samarali muloqot qila olishlari mumkin.

Demak, to'rtta asosiy til ko'nikmalaridan tashqari, muloqot ko'nikmalari hozirgi kunda samarali til o'zlashtirishning asosiy yakuniy maqsadi sifatida qaralmoqda. Kommunikativ yondashuvni tibbiyot universitetlarda keng qo'llashda bir qancha faoliyatni amalga oshirish kerak. Bular o'quv dasturlarining tahlili va talabalarning til bilish darajasi. Buni Yekaterina Pavel tomonidan o'tkazilgan tajribalardan ko'rishimiz mumkinki Ruminiyadagi Transilvaniya tibbiyot universitetida ham ingliz tilini o'qitishda bir qancha qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishda yo'lga qoyilgan yondashuvlar tahlilini shu bilan birga tibbiy ingliz tili o'quv dasturi ishlab chiqilishini ko'rishimiz mumkin[8].

Tibbiy ingliz tilini o'qitishda asosiy e'tibor darsliklarga qaratilib, ular kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishi lozim bo'ladi. Bunda e'tibor beriladigan jihatlardan bu muloqotni birinchi o'ringa qo'yish orqali haqiqiy tibbiyot amaliyotiga yaqin faoliyatni yaratish va shu asnodan muloqotga asoslangan darslarni tashkil etish mumkin. Bunda tibbiy terminologiya va grammatik strukturalar bilan tanishish muhim o'rin tutadi. Tibbiy ingliz tilining grammatik va leksik xususiyatlari umumiy ingliz tilidan bir qancha farqlarga ega bo'lib, bu soha talabalar va mutaxassislar uchun maxsus yondashuvni talab etadi. Grammatik jihatdan eng ko'p qo'llaniladigan zamon — bu hozirgi oddiy zamon bo'lib, jarayonlar, funksiyalar va kasallik holatlarini tasvirlashda hamda odatlarni so'rashda ham ishlatiladi. O'tgan zamon esa bemorning tibbiy tarixini yig'ishda, hozirgi tugallangan zamon esa simptomlar davomiyligi yoki tibbiy amaliyotlarda ifodalashda qo'llaniladi.

Hozirgi oddiy zamon (Present Simple):

“Orqa umurtqa qismi umurtqa yoyini tashkil qiladi va bu ikki pedikul, ikki lamina va yetti o'sma qismlardan iborat.”

Siz spirtli ichimlilar istemol qilasizmi?

O'tgan zamon (Past Simple)

Bolaligingizda biron bir jiddiy kasallik bilan og'rikanmisiz?

Hozirgi mukammal zamon (Present Perfect)

“Sizni ko'ngil aynishlar qancha vaqtdan beri bezovta qilib keladi?”

Modal fe'llar (modal verbs) taxmin, ehtimol, tavsiya, ogohlantirishlarda muhim bo'lib, bu tibbiy bayonotlarda aniqlik va ehtiyotkorlikni ifodalashga yordam beradi.

Qisqartmalar va qisqa yozuvlar (Acronyms and Abbreviations)

Tibbiy ingliz tilidagi ko'plab qisqartmalar birdan ortiq ma'nomlarni ifodalab kelishi mumkin ularning farqlarini faqat kontekstdan farqlash tog'ri bo'ladi.

Talabalar uchun eng qiyin holat bu tog'ri talaffuz qilish buning uchun terminlarni tarjimasiz izohi bilan o'rganish. Bu borada eng ko'p uchraydigan prefeks va suffikslarni ajratib izohlash yordamida so'zlar xotirada tezroq muhrlanadi. Tibbiy terminlarni real hayotiy kommunikatsiyada ishlatish uchun ishtirokchilar (shifokor-hamshira-bemor) aniqlanib, tomonlar turli xil muloqot turlarida ishrok etishi belgilanadi. Misol qilib: tibbiy tarixni yig'ish, bemorni boshqa shifokorga yuborish, holatni izohlash, ko'rsatmalar berish, mutaxassislarni chaqirish va boshqalar. Bu esa talabalardan quyidagilarni talab etadi:

- Shifokor / hamshira va bemor o'rtasidagi suhbatni yaratish – rol o'ynash orqali;
- Umumiy tekshiruvni bajarish – masalan, qon bosimini o'lchash, nafas olishni tinglash;
- Tibbiy varaqa asosida kasallik tarixini to'ldirish – bemordan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda;
- Yo'llanma xati (referral letter) yozish;
- Diagnostika qilish – berilgan simptomlar asosida tashxis qo'yish.

Xulosa

Umuman olganda ingliz tilini tibbiyot yo'nalishi talabalariga o'qitishda yo'lga qoyiladigan vazifalardan birinchisi bu talabalarning ingliz tilida kasbiy faoliyatlarini olib borishlari uchun kerakli leksik zaxirani yaratish. Shu bilan birga kasbiy terminologiya va so'zlashuv konikmalarini shakllantirishdir. Ushbu maqolada tibbiy ingliz tilini o'qitish jarayonida kommunikativ yondashuvning imkoniyatlari nazariy va amaliy jihatdan asoslangan. Olib borilgan izlanishlar ESP metodikasiga asoslanib, talabalarning soha doirasidagi kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Til o'rgatishda autentik materiallar, rol o'ynash, grammatika va fonetikani kontekstda o'rganish muhim usullardan biri sifatida taklif etilgan. Shu qatorda, maqola hozirgi zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda kommunikativ til o'qitish tamoyillarini tibbiy ta'limga integratsiya qilishni maqsad qilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hutchinson, T. & Waters, A., English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge University Press, 1987, p 183
2. Bojovic, M., Teaching foreign languages for specific purposes: Teacher development, The proceedings of the 31st Annual Association of Teacher Education in Europe, 2006, pp. 487-493
3. Serjeantson, M.S. (1935) A History of Foreign Words in English. London: Routledge and Kegan Paul.
4. Methold, K. and Methold, C. (1975). Practice in Medical English. London: Longmans.

5. Parkinson ,J.(1976) A Manual of English for the Overseas Doctor . Churchill : Livingston
6. Harmer, J.,The practice of English language teaching (3rd edition). Essex: 2001, p.371
7. Jinendra Jain, 'Communicative English Language Teaching: It's Concurrent Relevance – An overview' , ELTWeekly Vol. 4 Issue#28 | July 9, 2012 | ISSN 0975-3036
8. Pavel, E. (2014). Teaching English for Medical Purposes. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law, 7(56), 39–46. Retrieved from
9. Gamal M. A. Abdullah. Strategies and Approaches for Teaching and Learning of Medical Terminology., International Journal of English and Education ISSN: 2278-4012, Volume:2, Issue:2, APRIL 2013

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Butunbayeva Aziza Sayfullo qizi**, doktorant [Бутунбаева Азиза Сайфулло кизи, докторант], [Aziza S. Butunbayeva, doctoral student]; manzil: 100173, Toshkent, Uchtepa tumani, Kichik Halqa Yo'li ko'chasi, 21A, [адрес: 100173, Ташкент, Учтепинский район, ул. Малая кольцевая дорога, 21а], [address: 21a Malaya Koltsevaya Doroga str., Uchtepa district, Tashkent, 100173]

✉ **Gulyamova Mavluda Xamitovna**, dotsent [Гулямова Мавлуда Хамитовна, доцент], [Mavluda X. Gulyamova, associate professor]; manzil: 100173, Toshkent, Uchtepa tumani, Kichik Halqa Yo'li ko'chasi, 21A, [адрес: 100173, Ташкент, Учтепинский район, ул. Малая кольцевая дорога, 21а], [address: 21a Malaya Koltsevaya Doroga str., Uchtepa district, Tashkent, 100173]